

МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

Хасанова Умида Фазлидиновна

СШУИОП №4 города Наваи.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы повышения качества образования на сегодняшний день, их идеи и соображения по преодолению и определению перспектив, в том числе по совершенствованию учебных планов, дизайну учебных занятий, требованиям исследовательского периода. Использование зарубежного опыта в этой области профессиональные качества учащихся и развитие операций логического мышления.

Ключевые слова: Наука и техника, образование, воспитание, учебная программа, государственный образовательный стандарт, знания, умения, компетенции, профессиональные качества, логическое мышление, метод, технология.

Известно, что подготовка квалифицированных кадров, которые будут способствовать социально-экономическому развитию страны, напрямую связана с развитием системы образования, остается одной из проблем. Эти задачи нашли отражение в ряде указов и постановлений Президента Республики [1-5]. Необходимы современные знания и новые подходы к социально-экономическому развитию страны. Поэтому в целях повышения

качества образования организовать учебный процесс в соответствии с требованиями времени, совершенствовать государственные образовательные стандарты и учебные планы, создавать учебники нового поколения, использовать современные инновационные педагогические и информационные технологии. , устранение существующих проблем – залог нашего будущего успеха.

Повышение эффективности высшего образования без включения особенностей узбекского народа, культуры поведения, ценностей и культурных шедевров в систему ориентиров, средств и методов обучения и воспитания, используемых в образовательном процессе, очевидно, что невозможно ее усовершенствовать, внедрить в сознание учащихся теорию восточного образования. Вера без национального чувства, национального характера, национального образа, вкуса и т. д., имеющая историю в несколько десятков лет, вплоть до забвения, при рациональном и эффективном использовании передовых идей мировой культуры и образования, е чувства веры , патриотизм, чистота, добросовестность, честность, ответственность и долг неразделимы. Чтобы научить людей преодолевать материальные и духовные трудности в общественной жизни, важно цитировать национальные ценности, Коран и хадисы. Поэтому необходимо воспитывать людей веры, сочетая некоторые аспекты светского образования с религиозным образованием. Для этого необходимо организовать воспитательную работу с учетом психологических особенностей учащихся в духовном образовании, в котором выбор внимания основан на воспитании.

Известно, что своеобразие каждой нации находит отражение в комплексе национальной культуры, литературы, языка и духовном (духовном) стиле нации, то есть в психике нации. Духовный облик узбекского народа, национальный характер, национальный характер, чувство, темперамент, темперамент, вкус, вкус. Воспитательные процессы узбекской нации (интуиция, восприятие, воображение, память, мышление, воображение), способность ориентироваться на определенное направление, потребности и интересы, национальное самосознание имеют свои особенности.

В процессе обучения и воспитания семена знаний об истории, культуре нашей республики, людях со всего мира, ученых, мыслителях, просветителях, выросших в наших далеких предках, прививали учащимся чувство гордости и чести. , создает. Открытие науки и техники Узбекистана, плодородной родной земли, щедрых и трудолюбивых людей, полезных ископаемых, хлопка, шелка, каракуля, золота на мировом и национальном рынках поднимает национальное самосознание учащихся, духовность, зини - улучшает самосознание. Ускоряет социальную активность, подводит к творческим поискам, повышает интерес к овладению основами науки.

В прошлом эффективное использование узбекских народных методов обучения, загадок, задач, творческих занятий в творческих упражнениях развивает мыслительную деятельность учащихся, служит мозговым штурмом, развивает нравственные способности, обряды, роспись - обычаи, праздники (Навруз, узбекский день языка, День независимости, золотая осень, посевная, праздник дыни, праздник винограда, праздник урожая, праздник хлопка, экзамены сумаяка и узбекской кухни) находят свое место в определенной степени, оказывают наиболее

эффективное воздействие на учащихся, так как общие признаки сочетаются с требовательной деятельностью, побуждая их жить как сильная команда.

Социальное участие студентов в этих мероприятиях повышает их активность, каждый человек проверяет свои способности и умения. Участие учащихся в таких мероприятиях прививает им такие качества, как самостоятельность, инициативность, организованность. В процессе обучения формирование в сознании учащихся национальных шедевров, ориентация на рациональные меры национальных ценностей формирует их духовный мир.

разговор о мотивации следует начинать с четкого определения этого понятия.

Понятие «мотивация» происходит от латинского слова «действие».

Существует несколько определений мотивации:

- Мотивация – это побуждение к действию.
- Мотивация – это способность человека удовлетворять свои потребности посредством какой-либо деятельности.
- Мотивация – динамический психофизиологический процесс, управляющий поведением человека и определяющий его организованность, направленность, устойчивость и активность.

В настоящее время это понятие разными учеными понимается по-разному. Кто-то считает, что мотивация – это совокупность процессов, отвечающих за мотивацию и деятельность. Другие определяют мотивацию как совокупность мотивов.

Мотив – это идеальный или материальный объект, а достижение его – смысл деятельности. Оно проявляется у человека в виде специфических переживаний, которые могут характеризоваться положительными эмоциями от достижения этого объекта или отрицательными чертами, связанными с

неудовлетворенностью сложившейся ситуацией. Для осуществления мотива необходимо проделать серьезную внутреннюю работу, Мотив часто смешивается с потребностью или целью, но потребность есть подсознательное желание преодолеть этот дискомфорт, а цель есть результат сознательного процесса целеполагания. Например, голод - потребность, желание есть - мотив, а пища, до которой человек может дойти, - цель. Мотивация - сложное психологическое явление, объясняющее ее многообразие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1 Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70).

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и секторов экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием»

Постановление № 3151. (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70).

3. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5847 от 8 октября 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года». (Национальная база данных законодательства, 9 октября 2019 г., № 06/19/5847/3887).